

С.С. ЗОКИРОВ,

Национальный университет Узбекистана,

DSc, профессор

Э.Т. ЯКУБОВА,

Институт макроэкономических и региональных исследований,

руководитель проекта, PhD

ИНДЕКС ИНКЛЮЗИВНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В условиях углубления процессов глобализации в рамках обеспечения устойчивого экономического роста стран актуализируются вопросы сбалансированного территориального развития. При этом на данном этапе развития задачи региональной политики все больше носят социальный характер, а во главу угла, в первую очередь, ставится человеческий фактор. Региональное развитие Нового Узбекистана также ориентировано на современное развитие общества, переход на качественно новый уровень человеческих ресурсов, [1] как ведущего катализатора трансформации экономики страны. С учетом вышеизложенного для обеспечения сбалансированности экономики регионов актуальной становится изучение вопросов инклюзивного развития, способствующих решению проблем экономических диспропорций и социального неравенства.

Постановка изучаемой тематики исследования обусловлена необходимостью предотвращения возможных рисков повышения межрегиональной дифференциации, поиска альтернативных решений в обеспечении сбалансированного территориального развития с учетом человеческого фактора. В связи с этим проведено исследование, направленное на оценку Индекса инклюзивного регионального развития (Inclusive Regional Development Index – IRDI). [2]

Международная практика свидетельствует, что инклюзивное развитие отражается на обеспечении устойчивого (Ranieri and Ramos, [3] 2013; Ianchovichina and Lundstrom, [4] 2009; Asian Development Bank, [5] 2014) и сбалансированного (Feshari and Valibeigi, [6] 2017) развития экономики.

Оценка индекса инклюзивного регионального развития (IRDI) проведена по 3-м системным блокам, включающим 12 показателей и характеризующим уровень, качество жизни населения и развитие человеческого капитала, в разрезе Республики Каракалпакстан, 12-ти регионов и г.Ташкента. Метод оценки включает последовательную и блочную реализацию расчетных действий с использованием экономических методов: стандартизации, ранжирования, бальных оценок.

По результатам оценки IRDI г. Ташкент, Навоийская области заняли ведущие позиции среди регионов страны и вошли в группу регионов с относительно благоприятным инклюзивным развитием ($IRDI \geq 0,600$). Эти территории отличаются высокими показателями:

уровня жизни населения за счет доходов населения (денежные доходы населения в 1,5-2 раза выше республиканского параметра), уровня занятости (выше 68%) и безработицы (ниже 8,0%), малообеспеченности населения (ниже 10%);

качества жизни населения за счет обеспеченности населения жильем (более 22,5 кв.м на одного жителя), врачами (более 29 врачей на 10 тыс.чел. населения); развития человеческого капитала за счет продолжительности жизни (более 76 лет), доступа к знанию.

Кроме этого, Навоийской области характерны низкая младенческая смертность (4,8 промилле), педагогическая нагрузка в общеобразовательных школах (на 1-ого учителя приходится 9 учащихся), что свидетельствует о создании относительно достойного уровня и качества жизни населения на территории.

Средним уровнем инклюзивного развития ($0,300 \leq IRDI < 0,600$) обладают 9 регионов страны (Бухарская, Хорезмская, Ферганская, Ташкентская, Наманганская, Самаркандская, Джизакская, Андижанская области и Республика Каракалпакстан).

Последние позиции заняли Кашкадарьинская, Сырдарьинская, Сурхандарьинская области ($IRDI < 0,300$). Основными сдерживающими факторами в этих территориях явились: низкие показатели доходов и уровня занятости (ниже 65%), продолжительность жизни (ниже 73 лет), высоких показателей безработицы (9,3%), младенческой смертности (свыше 11 промилле). Вместе с тем для Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей остро стоит вопрос решения проблем со здравоохранением (низкая обеспеченность врачами) и образованием (высокая педагогическая нагрузка в школах).

Сопоставление индекса инклюзивного развития с уровнем экономического развития регионов за 2022 год выявила следующие диспропорции:

- несоответствие инклюзивного развития и ВРП на душу населения в Ташкентской (3-е место по ВРП на душу населения и 6-ое место по IRDI), Андижанской (7-ое и 11-ое место, соответственно), Джизакская (6-ое место и

10-ое место), Сырдарьинской (5-ое и 13-ое место, соответственно) областях

свидетельствует о недостаточной социальной направленности экономического развития территорий, экономический рост ;

- в менее экономически развитых Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях (ВРП на душу населения составляет 12,5-14,3 млн. сум или в 1,7 ниже республиканского параметра) медленный экономический рост отражается на социальных факторах (уровень и качество жизни населения).

В целом, результаты исследование показывают, что если не обеспечивается инклюзивное развитие, то экономический рост экономики отмечается недостаточно эффективным. Относительно низкий уровень инклюзивного развития в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областях указывает на необходимость решения вопросов, связанных с инфраструктурной обеспеченностью, созданием устойчивых рабочих мест за счет диверсификации производства, стимулированием инвестиционной и предпринимательской активности территорий.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»/
<https://lex.uz/ru/docs/5841077>
2. Inclusive Development Index/ <https://www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing/equality-equity-inclusion/Pages/Inclusive-Development-Index.aspx>
3. R.I.Ranieri, R. A. Ramos. Inclusive Growth: Building a Concept / International Policy Centre for Inclusive Growth, Working Paper No. 104, March 2013.
4. E. Ianchovichina, and S. Lundstrom, “Inclusive Growth Analytics: Framework and Application”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 4851, January 2009.
5. Кыргызская Республика: Стратегическая оценка экономики— Продвижение инклюзивного роста / Азиатский банк развития, 2014.
<https://www.adb.org/ru/publications/kyrgyz-republic-strategic-assessment-economy>
Feshari M., Valibeigi M. Determinants of inclusive growth in iranian regions (sure approach in panel data) // Regional Science Inquiry. 2017. Т. 9. №. 1. С. 167-175.
https://www.researchgate.net/publication/318948028_Determinants_of_inclusive_growth_in_iranian_regions_sure_approach_in_panel_data